

BOLALARDA MAVSUMIY ALLERGIK RINIT KLINIK KECHISH HUSUSIYATLARI

Erkinjonova N. R.

*I – pediatriya fakulteti, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti
Allergologiya, klinik immunologiya, mikrobiologiya kafedrasi, Toshkent pediatriya
tibbiyot instituti*

Ilmiy raxbar: t.f.n. dotsent To'xtayeva O. T.

Kirish. Mavsumiy allergik rinit faslga bog'liq holda haftalar, oylar davomida kasallikning belgilari paydo bo'lishi xos. Ko'pincha, bu havoda gulchanglar, o'simlikning ayrim turlarining sporalari va zamburug'lar mavjudligidan kelib chiqadi. Allergenlar havoda qisqa muddat bo'lishiga qaramasdan, ular normal faoliyat va ish qobiliyatini buzadigan darajada sezilarli yallig'lanish hodisalarini keltirib chiqarishi mumkin.

Tekshiruv maqsadi. Bolalarda mavsumiy allergik rinitning klinik ko'rinishini o'rganish.

Materiallar usullar. 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 30 nafar mavsumiy allergik rinit bilan 1-son shahar klinik bolalar shifoxonasining Allergologiya bo'limida statsionar davolanayotgan bemor bolalarni kuzatdik. Mavsumiy allergik rinit tashxisi klinik tekshiruvlar, umumiy qabul qilingan usullar yordamida va maxsus laborator tekshiruv usullari bilan o'rnatildi.

Tadqiqot natijalari. Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatdiki, mavsumiy allergik rinit bilan og'rigan bolalarda klinik ko'rinishda burun bitishi 98,8%, aksirish 96,2% va rinoreya 88,7% bo'lgan. Bolalarning umumiy ahvolining og'irligini baholash, rinit belgilarining namoyon bo'lishini o'z ichiga oladi va 71,6% da umumiy rinit simptomlari yaqqol ko'rindi, 68,2% bolalarda umumiy holsizlik, barcha bemorlarda, o'simliklar va daraxtlarning gullash davrida aniq va uzoq davom etadigan burun bitishi, aksirish, rinoreya kuzatildi. Rinokonyuktivit rivojlanishi 58,7% da qayd etilgan. Konyuktivit mavjud bo'lganda, bolalarning 47,0 foizida ko'zyosh ajralishi va qichishish hissi kuzatildi. Kuzatuvimizdagi bolalarda mavsumiy allergik rinit belgilari tabiatda allergen mavjudligi davrida kuchaygan.

Kuzatuvimizdagi bolalar anamnezining muhim elementlari shundan iborat bo'ldiki kasallik alomatlarining tabiati, davomiyligi va kechishini baholashda simptomlarning mumkin bo'lgan qo'zg'atuvchisi; bolalardagi yondosh kasalliklar; allergik kasalliklarning oilaviy tarixi, atrof-muhitga ta'sir qilishi, va hayot sifatiga ta'sir qilishi aniqlandi.

Xulosa. Maktab yoshidagi bolalarda mavsumiy allergik rinitning klinik ko'rinishini o'rganishda bolalarda klinik jihatdan burun bitishi, qichishish va rinoreya namoyon bo'lishi aniqlandi. Mavsumiy allergik rinit bilan og'rigan bolalarning ahvolining og'irlik darajasi mavsumiy, o'simliklar va daraxtlarning gullash davrida rinitning klinik belgilarining namoyon bo'lishi bilan va hamroh kasalliklari jumladan mavsumiy konyuktivit bilan bog'liq.

Allergik rinit rivojlanishi asosida bolaning irsiyati va qo'zg'atuvchi allergen bilan aloqasi yetakchi o'rin tutadi. Bolalarda fizikal ma'lumotlar kun davomida o'zgaruvchan bo'ldi, Allergik yallig'lanishning davomiyligi mavsumga va sababchi allergen bilan aloqa davomiyligiga bog'liq bo'ldi. Mavsumiy allergik rinit bilan kasallangan bolalarda bitta allergen aniqlangan bo'lsa, unda yil davomida simptomlar paydo bo'lish vaqti bilan uni aniqlash nisbatan oson. Shunga ko'ra, mavsumga oldindan tayyorgarlik ko'rish bilan davolash oson o'tdi. Bir nechta allergenlar aniqlangan xolda ularga kesishgan allergiya mavjud bo'lganda, bemorlarning ko'pchiligida bronxial astma bilan asoratlanganligi aniqlandi.